

به نام خدا

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

(ایرانداک)

خلاصه گزارش طرح پژوهشی سازمانی

عنوان طرح پژوهشی

تدوین ساختار و محتوای گزارش دوسالانه عملکرد پژوهشگاه‌های ملی ایران

تاریخ شروع طرح پژوهشی	۱۴۰۲/۹/۱	تاریخ پایان طرح پژوهشی	۱۴۰۲/۱۱/۱
نام و نام خانوادگی مجری طرح پژوهشی	رضا رجبعلی بگلو		
نام و نام خانوادگی همکاران طرح پژوهشی	محمد جواد ارشادی، احمد گنجی، ندا حیدریان فرد		

درباره طرح پژوهشی

مجمع پژوهشگاه‌های ملی کشور با هدف ارتقای جایگاه نهادها و اعضای هیئت علمی پژوهشی در وزارت عتف و کشور؛ هماهنگی و همکاری میان نهادهای پژوهشی؛ محوریت بخشیدن به نقش پژوهشگاه‌ها در حل مسائل کلان ملی؛ کنش و واکنش یکپارچه در زمینه سیاست‌های ملی و بخشی پژوهش، فناوری، و نوآوری و دیگر سیاست‌های تأثیر گذاری در این زمینه؛ شناسایی و کاربردی‌ها و مزیت‌های استراتژیک سازمانی برای پیشبرد پژوهش، فناوری، و نوآوری در وزارت عتف با مشارکت ۱۶ پژوهشگاه و موسسه پژوهشی با ماموریتی ملی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ تاسیس شد. در نشست پیشین این مجمع، تدوین گزارش عملکرد این پژوهشگاه‌ها به ایرانداک سپرده شده است.

از منظر مدیریتی، یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که در آن یک نگاه جامع می‌توان نسبت به فعالیت این مؤسسه‌ها داشت گزارش عملکردهای برجسته است. توجه به این امر مهم موجب شکل‌گیری ایده تدوین گزارش عملکرد پژوهشگاه‌های ملی در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شده است. این گزارش در برگیرنده نکات ارزشمند و برجسته ابعادی همچون نیروی انسانی (اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کارکنان و غیره)، منابع فیزیکی (ساختمان، تجهیزات، آزمایشگاه‌ها، کارگاه‌ها و غیره)، بودجه، فعالیت‌های پژوهشی از جمله طرح‌ها (درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، مشترک، تقاضامحور، بین‌المللی و غیره) مقاله‌ها (نمایه‌شده در نمایه‌نامه‌های ملی و بین‌المللی، کنفرانس‌ها و همایش‌ها و غیره)، کتاب‌ها، جوایز و افتخارها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شبکه‌سازی میان متخصصان، و دیگر خدمات آزمایشگاهی و پژوهش و مشاوره‌ای و پروژه‌های شاخص ملی و بین‌المللی است. امید است این گزارش به‌عنوان یکی از گزارش‌های اصلی برای نمایان ساختن روند رو به رشد و همچنین دستاوردهای برجسته فعالیت پژوهشگاه‌ها قرار گیرد.

روش پژوهش

این پژوهش در دو گام حداکثر دوماهه برای تدوین ساختار و محتوای گزارش عملکرد دوسالانه پژوهشگاه‌های ملی ایران انجام شد. استخراج داده‌های این پژوهشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی برپایه یک کاربرگ تکمیل شده از سوی این موسسات بود. همچنین نمونه‌های مشابه برای تدوین این گزارش‌ها بررسی شد و در ارائه این گزارش از تعدادی اینفوگرافیک برای دیداری‌سازی داده‌ها استفاده شد.

یافته‌های طرح پژوهشی

خروجی اصلی پژوهش، گزارش عملکرد دوسالانه پژوهشگاه‌های ملی کشور است. در این پژوهش ارائه گزارش فعالیت‌های این پژوهشگاه‌ها و موسسه‌های پژوهشی از جنبه‌های گوناگونی همچون نیروی انسانی، منابع فیزیکی، بودجه، فعالیت‌های پژوهشی از جمله طرح‌ها مقاله‌ها، کتاب‌ها، جوایز و افتخارها، شرکت‌های دانش‌بنیان، شبکه‌سازی میان متخصصان، و دیگر خدمات آزمایشگاهی و پژوهش و مشاوره‌ای و پروژه‌های شاخص ملی و بین‌المللی بود.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

دستاورد این طرح برای بررسی وضعیت عملکرد پژوهشگاه‌های ملی ایران مورد استفاده وزارت عتف قرار می‌گیرد.